

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE: APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO DE GESTÃO EM UM CENÁRIO DE PRÁXIS COLABORATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19338022

Eliana Hinterholz Mello¹

¹ Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT
elianamello.hn@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4049720768002654>

Terezinha Razia Del Paulo²

² Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT
Tere_razia@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0981942271265473>

Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz³

³ Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT
saude@pva.mt.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5195990801418482>

Mônia Maia de Lima⁴

⁴ Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT
moniaenfermagem@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8489921927800322>

Antônio Marcos Moreira Aguiar⁵

⁵ Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT
marcokiau@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9127022670853341>

AT02: Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde Gestão do SUS

RESUMO

O Plano Municipal de Saúde (PMS) representa o compromisso da Gestão na pactuação de indicadores e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, com vistas a qualificar a assistência ofertada a população, de acordo com as diretrizes constitucionais. O presente estudo teve por objetivo apresentar os resultados da construção coletiva do PMS do município de Primavera do Leste/MT, referente à competência do quadriênio 2026-2029, sob uma perspectiva intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional. O presente deste trabalho se caracteriza como um relato de experiência, de abordagem qualitativa, de natureza descritivo-exploratória. A construção do PMS 2026-2029 deu-se início no dia 25/06/2025, com a realização das seguintes ações: oficina preparatória aos conselheiros municipais de saúde, oficinas com os coordenadores dos serviços de saúde entre os meses de julho a agosto de 2025, aonde foram discutidos os indicadores de saúde e de gestão basilares do PMS. O produto final foi o constructo coletivo do PMS 2026-2029, que se mostrou um processo estratégico de fortalecimento da gestão do SUS no âmbito municipal. A participação de todos os setores da assistência e de gestão colaborou para a elaboração de um documento claro,

objetivo e integrado com as necessidades do município e dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: Planejamento em Saúde, Gestão em Saúde, Indicadores de Gestão.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa um marco sócio político histórico no Brasil. Sua estrutura organizacional se alicerça em pressupostos norteados pelos princípios da dignidade humana, acessibilidade, integralidade e universalidade, que garante a todos os brasileiros os direitos básicos universais de Políticas de Saúde focadas nas ações de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação em todos os níveis de assistência à saúde. É uma estratégia potente de transformação social e empoderadora, que possibilitou uma (des) construção histórica pragmática, vertical e centralizadora do processo assistencial e de gestão (Bleicher; Bleicher, 2016).

O planejamento estratégico exige comprometimento, responsabilidade e domínio dos instrumentos e ferramentas de gestão, bem como uma expertise nas demandas do território e do perfil epidemiológico da população. O Plano Municipal de Saúde (PMS) constitui-se como um dos principais instrumentos de gestão do SUS, direcionando as ações e serviços de saúde no âmbito municipal, em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) (Brasil, 2017).

Em um cenário integrado com as responsabilidades da gestão, o planejamento do cuidado deve pautar-se em estratégias integradas com a produção de serviços de qualidade, que promovam eficiência e sejam resolutivos em suas propostas técnicas. A governança perpassa por assumir compromissos e responsabilidades com os usuários do SUS, profissionais de saúde, controle social e instituições inseridas em setores estratégicos da estrutura organizacional (Valle, Monclar, Santana, Jesus, 2020).

A elaboração do PMS perpassa diferentes etapas técnicas, que envolvem a realização de Conferências de Saúde (discussão e aprovação de propostas), levantamento dos problemas e identificação de nós críticos presentes na Rede de Atenção à Saúde (RAS), realização de reuniões com os representantes dos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, participação do controle social e representantes do setor de orçamento, planejamento e de gestão. O PMS deve se nortear pelas características do ente municipal, perfil populacional, dos indicadores epidemiológicos, das condições sócio-sanitárias e dos fluxos de acesso aos serviços de saúde (Brasil, 2025).

Silva et al. (2022) refinam que a logística orçamentária deve considerar todos os setores estratégicos da RAS, identificando os principais desafios e áreas que necessitam de mais investimentos, otimizando os recursos e a capacidade da força laboral disponível. Calvo et al. (2019) comungam com estes princípios, e reforçam que as Organizações de Saúde devem instrumentalizar os métodos de trabalho com base em planejamentos estratégicos, enquanto ferramentas de qualificação de gestão.

Frente a este contexto, o presente trabalho teve por objetivo apresentar os resultados da construção coletiva do PMS do município de Primavera do Leste/MT, referente à competência do quadriênio 2026-2029, fruto de um constructo integrado com o setor de Orçamento e Planejamento, Gestão Municipal e as respectivas coordenações da RAS, pormenorizando as estratégias de gestão, os atores envolvidos, e o planejamento estratégico situacional adotado em todas as etapas do processo.

2. METODOLOGIA

No tocante aos aspectos éticos, não foi necessário o envio desta pesquisa para apreciação do Comitê de ética em Pesquisa (CONEP), considerando que os resultados apresentados não ferem o escopo descritivo da Resolução nº 738, de 7 de novembro de 2024. Trata-se de um relato de experiência sobre o desenvolvimento e aprovação do Plano Municipal de Saúde (PMS), quadriênio 2026-2029, desenvolvido na Secretaria Municipal de Primavera do Leste/MT (SMS), entre os meses de junho a novembro de 2025.

Município localizado na região Centro-Oeste do país, Sul Mato-Grossense, com uma população em 96.006 pessoas e uma densidade demográfica de 15,56 habitantes/km², distribuída em um território de 5.470,383 km², sendo pertencente à macrorregião de saúde Sul Mato-Grossense (IBGE, 2025).

Este trabalho se caracteriza como um relato de experiência, de abordagem qualitativa, descritivo-exploratória, em face de visualizar no campo prático sobre como os instrumentos de gestão foram construídos de forma integrada e participativa com o setor de Planejamento e Orçamento da SMS e o Conselho Municipal de Saúde (CMS). O processo pautou-se nas diretrizes do MS, nos manuais do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (CONASEMS) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), bem como em publicações técnico-científicas sobre gestão e planejamento em saúde.

A elaboração do PMS deu-se de forma ascendente, com a realização de oficinas programadas com as respectivas coordenações das equipes da Atenção Primária à Saúde

(APS), Rede Especializada e os Conselheiros de Saúde. A priori, foi apresentado aos profissionais o modelo de uma Matriz contendo as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de Monitoramento do PMS e Dotação Orçamentária, de acordo com as características de cada serviço.

3. RESULTADOS

O start do PMS 2026–2029 iniciou-se no dia 25/06/2025, com a realização de uma oficina preparatória aos conselheiros municipais de saúde. Em nível de gestão, foram planejadas e realizadas entre os meses de julho a agosto de 2025 oficinas com os coordenadores da RAS. Nestes encontros também foram discutidos os principais indicadores de saúde do município, promovendo a compreensão crítica dos dados e subsidiando a participação qualificada dos profissionais e conselheiros.

Dentreos indicadores, elencam-se:

- Demográficos e socioeconômicos
- Causas de internação (gerais e por faixa etária), Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), Incidência e prevalência de doenças crônicas, Casos de agravos de notificação compulsória, Violências e acidentes dentro outros.
- Indicadores de Mortalidade: Taxa de mortalidade geral, infantil e materna, principais causas de óbito, óbitos por causas evitáveis, mortalidade por Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
- Indicadores de saúde da mulher, criança e adolescente
- Indicadores da Atenção Primária à Saúde
- Indicadores de Gestão, financiamento e Governança
- Capacidade instalada da rede de serviços de saúde

A etapa final do processo consistiu na estruturação e consolidação do PMS 2026–2029, que ocorreu entre os meses de setembro a novembro de 2025. O documento foi apreciado pelo Pleno do CMS em reunião ordinária no dia 12/11/2025, resultando na aprovação por meio da Resolução nº 301/2025/CMS/PVA/SUS.

A integração de diferentes atores inseridos na estrutura organizacional permitiu um olhar fidedigno, acurado e responsável nas metas propostas. A gestão deve ter participação ativa nestes processos, fortalecendo a interdisciplinaridade com uma visão ampliada da sociedade, demonstrando um conhecimento sobre a realidade e os fatores determinantes e condicionantes da saúde (Barbosa, et al, 2024).

4. CONCLUSÃO

Evidenciou-se neste relato a importância do planejamento ascendente, da participação social e do fortalecimento da gestão. A consolidação de novos modelos organizacionais em nível de APS, Rede Especializada e Alta Complexidade fazem-se necessários e converge para uma contemporaneidade intersetorial e interdisciplinar.

A construção coletiva do PMS 2026–2029 foi um processo estratégico para o fortalecimento da gestão do SUS no âmbito municipal. A realização das oficinas participativas e capacitações possibilitaram maior alinhamento entre diagnóstico, diretrizes, metas e indicadores, além de qualificar a participação do controle social.

A experiência demonstra que o planejamento em saúde, quando conduzido de forma democrática e técnica, contribui para a efetivação dos princípios do SUS, especialmente a integralidade, a equidade e a participação social, consolidando o PMS como instrumento fundamental de gestão e transformação da realidade sanitária local. Ademais, é salutar que os gestores e os setores estratégicos incentivem a realização de estudos e produtos técnicos com base nas melhores evidências, bem como garantir a divulgação e o acesso democrático aos instrumentos de gestão.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, F. C.; *et al.* Planejamento em saúde: definição e conceito. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, v.17, n.13, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.13-456.

BLEICHER, L.; BLEICHER, T. Esse tal de SUS, **EDUFBA**, 3. ed, p. 15-40, 2016. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/x8xnt/pdf/bleicher-9788523220051-03.pdf>. Acesso em: 23 de jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre direitos e deveres dos usuários do SUS, organização e funcionamento do sistema. Brasília/DF, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático de Elaboração de Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Brasília/DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2025/guia-pratico-de-elaboracao-de-plano-municipal-de-saude-2026-2029.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2026.

CALVO, A. R. B. G.; *et al.* Planejamento estratégico na Atenção Primária em saúde. **Rev. APS**, v. 22, n. 4, 2019. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2019.v22.16907>.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados**. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/primavera-do-leste.html> > Acesso em 05 jan. 2026.

SILVA, M. A. K. F.; *et al.* Planejamento em gestão: Desafios e práticas em saúde. **Society and Development**, v. 11, n. 17, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i17.39020>.

VALLE, M. L. F.; MONCLAR, C. N.; SANTANA, M. G. N. P.; JESUS, J. M. Conceitos e Perspectivas da Gestão do Trabalho no SUS. **Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT**, 19-29, Brasília/DF, 2020.